

「上田市マルチメディア情報センター閉館記念誌」リンク集

このページは、令和7年8月19日に閉館した「上田市マルチメディア情報センター」の閉館記念誌に関する情報へのリンク集です。

■上田市マルチメディア情報センター閉館記念誌

<https://www.umic.jp/asset/heikan-kinenshi.pdf> (PDF形式)

■上田市マルチメディア情報センター統計情報

<https://www.umic.jp/asset/tokei.pdf> (PDF形式)

<https://www.umic.jp/asset/tokei.xlsx> (Excel形式)

■上田市マルチメディア情報センター思い出メッセージ

<https://omoide.ueda-common.net/>

■上田市市民ICT推進センター(マルチメディア情報センターから機能移転)

<https://www.city.ueda.nagano.jp/site/ipu/>

(2025.11.8 更新)